

Міністерство освіти і науки України
**УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА
АКАДЕМІЯ**

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до проведення практичних занять*

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Харків
2021

Міністерство освіти і науки України
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до проведення практичних занять*

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Затверджено
Науково-технічною радою
Української інженерно -
педагогічної академії
протокол № _____
від _____ р.

Харків
2021

УДК 378; 37(01;04); 613; 614(1;7;8); 615.9; 616(001;005;006;01;9)

Педагогіка здоров'я : метод. вказ. до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О. С. Шевченко. – Харків : УПА, 2021. – 60 с.

Метою вивчення дисципліни «Педагогіка здоров'я» є формування у майбутніх інженерів-педагогів умінь зберігати власне здоров'я та здоров'я своїх учнів, студентів підчас викладання інженерних дисциплін, виробничої практики, повсякденного життя.

Представлена методична розробка відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Педагогіка здоров'я» і надає необхідні рекомендації щодо проведення практичних занять з вказаної дисципліни.

Зміст практичних занять розроблено на основі даних демографії, медичних служб про найбільш поширені хвороби, причини смертей, інвалідизації, дієві методи профілактики, лікування, реабілітації, формування здорового способу життя у суспільстві, учбовому середовищі, в ході навчання немедичним спеціальностям у вищій школі України та за кордоном. Рекомендована форма організації і проведення практичних занять сприятиме формуванню у студентів умінь адекватно оцінювати ризики інфекційних, хронічних та гострих соматичних хвороб, особливо небезпечних шкідливих звичок (залежностей), травм, отруень, невідкладних станів з порушенням вітальних функцій, нестабільних психічних та психологічних станів для себе та своїх учнів, студентів, вживати заходи профілактики, надавати долікарняну невідкладну допомогу, своєчасно звертатися до лікарів відповідних медичних спеціальностей, вести здоровий спосіб життя, передавати його моделі та допомагати формувати відповідні навички своїм учням.

У методичних рекомендаціях наведено додатки, які вміщують дидактичний матеріал, необхідний для роботи на кожному практичному занятті.

Рецензент : О. Е. Коваленко, д-р пед. наук, проф.

Відповідальний за випуск : Н. О. Брюханова, д-р пед. наук, проф.

© Штефан Л. В., Шевченко О. С., 2021

© УПА, 2021

ЗМІСТ

Вступ.....	6
1. Мета та завдання дисципліни.....	7
2. Тематика практичних занять.....	8
3. Підготовка до практичних занять	9
4. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять.....	11
5. Рекомендована література.....	44
6. Додатки.....	49
...	

ВСТУП

Метою методичних рекомендацій є надання супроводу щодо проведення практичних занять з дисципліни «Педагогіка здоров'я» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. У методичних рекомендаціях зазначено теми й обсяг практичних занять, наведено плани їх проведення у відповідності з затвердженою робочою програмою дисципліни «Педагогіка здоров'я».

Метою проведення практичних занять із дисципліни «Педагогіка здоров'я» є формування здорового способу життя у суспільстві, освітньому середовищі в ході навчання студентів немедичних спеціальностей у закладах вищої освіти України; умінь адекватно оцінювати ризики інфекційних, хронічних та гострих соматичних хвороб, особливо небезпечних шкідливих звичок (залежностей), травм, отруєнь, невідкладних станів з порушенням вітальних функцій, нестабільних психічних та психологічних станів учасників освітнього процесу; умінь з вживання заходів профілактики, надання долікарняної невідкладної допомоги, своєчасного звертання до лікарів відповідних медичних спеціальностей; умінь із ведення здорового способу життя, передачі його моделі майбутнім учням.

Практичні заняття складаються з теоретичної частини, практичної частини та формулювання висновків.

Теоретична частина практичного заняття передбачає вступ викладача, обговорення теоретичних питань (поняттєва розминка), перевірку знань студентів шляхом проведення усних опитувань, письмових контрольних робіт, тестування.

Практична частина заняття логічно продовжує роботу, розпочату на лекції, поглиблює та деталізує отримані знання. Кожне практичне заняття передбачає попередню самостійну підготовку студентів згідно з його темою і планом. Під час підготовки до заняття студентам слід користуватися не тільки конспектом лекцій, а й рекомендованою літературою для більш ґрунтовного оволодіння теорією питання. Практична частина містить використання тестових методик, виступи з рефератами, доповідями, захист домашніх завдань, аналіз педагогічних ситуацій, розв'язання задач, рольові та ділові ігри, виконання вправ.

Закінчується кожне практичне заняття формуванням висновків, наданням рекомендацій, підведенням підсумків, заключним словом викладача. Специфіка практичних занять полягає в тому, що на кожному з них передбачається організація викладачем спілкування в студентській групі: обговорення певних питань, висловлювання власних думок студентами, проведення дискусій, аналіз виступів.

Під час практичних занять викладачеві рекомендується виступати в ролі консультанта, який спостерігає за роботою кожного студента та при необхідності надає допомогу.

Таким чином, не лише зміст занять, але і сама форма їх організації і проведення сприяють формуванню у студентів моделі безпечної поведінки, умінь формувати подібні установки у майбутніх учнів та формувати безпечно здоров'язберігаюче оточення.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчання дисципліни є формування у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу педагогічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв'язків, здатність до безпечної життєдіяльності в освітньому середовищі (культура здоров'я та здорового способу життя як власного, так і оточуючих) та збереження навколишнього середовища; здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Завдання навчання дисципліни:

- сформувати чітке розуміння основ здорового способу життя та основних ризиків для здоров'я учасників освітнього процесу;
- забезпечити здатність практичного застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога та повсякденному житті;

поглибити вміння студентів з безпечної поведінки для збереження здоров'я та життя, надання долікарняної невідкладної допомоги, оцінки стану власного здоров'я та здоров'я інших людей для визначення меж самолікування та моменту необхідності звернення за медичною допомогою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- суть ключових категорій педагогіки здоров'я;
- основні закономірності і положення здоров'язбереження;
- напрями і принципи практичного застосування медико-педагогічних знань у професійній діяльності.

уміти характеризувати:

- стан власного здоров'я за ключовими функціональними показниками серцево-судинної та дихальної систем, шкіри та слизових оболонок, координацією рухів;
- психічні стани здорової людини (емоційної рівноваги, вірної орієнтації у часі, просторі та власній особистості) та хворобливі (емоційного вигорання, хронічної втоми, початкових ознак депресії);
- психологію особистості, сім'ї, колективу;
- сутність процесу побудови здоров'язбережувального освітнього середовища;
- шляхи формування здорового способу життя та моделей безпечної поведінки учасників освітнього процесу;
- види і сучасні концепції валеологічного навчання;
- сучасні принципи інклюзивної освіти;

уміти аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати:

- особливості ведення здорового способу життя та відновлення здоров'я;
- особливості індивідуального стилю безпечної життєдіяльності;
- педагогічний процес як взаємодію викладача і того, хто навчається;

мати сформованими:

- здатність діяти соціально-відповідально та свідомо у питаннях особистої та колективної безпеки;
- здатність ефективно запобігати булінгу, будь-яким проявам дискримінації, стигматизації хворих та людей з обмеженими можливостями;
- стійкі позиції щодо відмови від шкідливих звичок, зокрема від приймання психоактивних речовин, що викликають залежність.

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Реалізація поставлених завдань перед дисципліною «Педагогіка здоров'я» вимагає повного й активного використання теоретичного матеріалу, вивчення якого передбачено в межах лекційних занять і самостійної роботи студентів.

Кожне практичне заняття спрямовано на відпрацювання теоретичного матеріалу як окремо (ізолювано), так і в комплексі. Тематика практичних занять і обсяг занять у годинах представлено в табл. 2.1.

*Таблиця 2.1***Теми практичних занять**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна	Заочна
1	2	3	4
Змістовий модуль 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу			
1	Самооцінка стану власного здоров'я учасниками освітнього процесу	2	
2	Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя	2	
3	Оцінка власного режиму та раціону харчування	2	
4	Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності	2	
5	Лікування та самолікування медикаментами	2	
6	Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї	2	
7	Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами	2	
8	Отруйні рослини та тварини	2	
9	Харчові та побутові отруєння, опромінення	2	
10	Професійні хвороби та отруєння на виробництві	2	
Змістовий модуль 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього			

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна	Заочна
1	2	3	4
процесу			
11	Серцево-легенева реанімація	2	
12	Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи роботи з ними.	2	
13	Долікарняна допомога при невідкладних станах	2	
14	Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом	2	
15	Долікарняна допомога при судинних кризах	2	
16	Пневмонії, легенева форма туберкульозу	2	
17	Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом	2	
18	Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація	2	
19	Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби. Ризики для здоров'я людей у побуті	2	
20	Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти	2	
21	Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигорання педагогів. Управління емоціями та конфліктами в освітньому середовищі	2	
22	Невідкладна психолого-педагогічна допомога	2	
23	Статеве виховання тих, що навчаються	2	
24	Планування тими, що навчаються, сім'ї	2	
25	Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння	2	
26	Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями	2	
27	Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій	2	
Усього		54	

3. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Ретельна підготовка до практичних занять – залог їхнього успіху. Підготовку здійснюють як викладач, так і студенти. Підготовка викладача включає поглиблене вивчення окремих питань, знайомство із рекомендаціями щодо проведення заняття, розробку його сценарію та супроводження підготовки студентів до практичного заняття (видача завдань, інструктування стосовно їхнього виконання, контроль проміжних та загальних результатів). Взаємодія викладача із студентами визначається послідовністю здійснення навчально-пізнавальної діяльності тих, кого навчають:

1. Усвідомлення, систематизація завдань, отриманих під час лекційного заняття, попереднього практичного заняття, а також передбачених графіком самостійної роботи студентів.

2. Співвіднесення вимог щодо терміну виконання завдань, якісних і кількісних характеристик процесу й результату зазначеної навчальної діяльності. Знайомство із критеріями оцінки результатів виконаних завдань.

3. Визначення черговості виконання завдань, що встановлюється інтересом, логікою засвоєння нового знання, важливістю, складністю завдань, ступенем підготовленості студентів тощо.

4. Відбір необхідного навчально-методичного забезпечення для виконання завдань.

5. Глибоке вивчення необхідного теоретичного матеріалу.

6. Вибір загального методу виконання завдання.

7. Продумування схеми (технології) виконання завдання.

8. Виконання завдання.

9. Оформлення результатів.

10. Самоаналіз.

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

САМООЦІНКА СТАНУ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мета заняття: навчити студентів оцінювати стан власного здоров'я за об'єктивними показниками зросту, ваги тіла, стану шкіри, волосся, нігтів, зубів, показниками пульсу та артеріального тиску; визначати, достатні заходи особистої гігієни для збереження здоров'я.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними медичними поглядами на показники пульсу та артеріального тиску, частоти дихання (у спокої та з навантаженням), стану шкіри, волосся, нігтів, молочних залоз, зубної формули, співвідношення зросту та ваги тіла, які відповідають станам здорової та хворої людини, з правилами інтимної гігієни.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інтимна гігієна. Етика обговорення подібних питань з учнями, студентами.
2. Індекс маси тіла. Норма та відхилення від норми, їх ризику для здоров'я.
3. Самоогляд перед дзеркалом. Визначення стану шкіри, волосся, нігтів, слизових оболонок.
4. Самоогляд молочної залози у жінок. Онконастороженість: баланс між байдужістю та надмірною стурбованістю (онкофобії).
5. Самостійне (без допомоги лікаря) виявлення ознак можливих інсульту та інфаркту у себе або у іншої людини.
6. Артеріальний тиск, частота пульсу, частота дихання, об'єми різних частин тіла та зросту сантиметровою стрічкою. Норми та відхилення від норм. Теоретичні основи проведення вимірів. Поняття тренуваності.
7. Зубна формула, здоров'я зубів та ясен. Результати самоогляду та оглядів стоматолога.
8. Правила інтимної гігієни. Їх зв'язок з міфами, традиціями, забобонами. Значення для здоров'я.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Виміряйте показники власного пульсу та артеріального тиску, використовуючи тонометр та фонендоскоп, або автоматичний тонометр. Поясніть, чому декілька вимірів та визначення середнього значення нададуть більш об'єктивну інформацію про реальний стан людини. Проведіть виміри у стані спокою та після фізичного навантаження (наприклад, після 10 присідань). Поясніть зміни середнього значення після навантаження.

Вправа 2. Визначте власні зріст та вагу, обрахуйте індекс маси тіла, визначте ризики для здоров'я при відхиленнях від норми. Виміряйте Ваші об'єми за допомогою сантиметрової стрічки. Запишіть показники для їх контролю та порівняння протягом навчального семестру.

Вправа 3.* Опишіть свою готовність до здорового способу життя, порівнявши свої відповіді з запропонованими:

Примітка: тут і надалі, завдання, помічені, включені у начальну програму для студентів освітнього рівня «магістр» додатково у порівнянні з програмою для студентів освітнього рівня «бакалавр».*

1. За результатами самоогляду у дзеркала у здорової людини має бути:

1) шкірні покриви чисті (без висипів), звичайного кольору (без зайвої блідості, жовтизни, синюшності, почервоніння), без татуювань, шрамів, новоутворень (папілом, бородавок, ін.);

2) нігті та волосся мають здоровий вигляд;

3) температура тіла на дотик нормальна, жар і надмірне потовиділення відсутні;

4) координація рухів не порушена, права та ліва половини тіла симетричні, чутливість звичайна;

5) мова звучить чітко;

6) слизові оболонки рожеві, вологі, без нальоту, виділень;

7) випорожнення звичайного кольору, запаху;

8) у жінок при самообстеженні молочних залоз патологічних змін не виявлено.

2. За результатами вимірів у здорової людини має бути:

9) температура тіла в пахвовій западині звичайна (36,6°C);

10) артеріальний тиск у спокої не перевищує 140/90 мм рт. ст.;

11) пульс не перевищує 90 ударів на хвилину, ритмічний, частота дихальних рухів до 20 за хвилину;

13) індекс маси тіла в межах 18,5–24,9 кг/м².

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Складіть власну зубну формулу. Позначте проблемні зуби та розробіть план відвідувань стоматолога з визначених проблем. Якщо Ви вже відвідуєте стоматолога регулярно, опишіть свій досвід спілкування з ним та лікування (які проблеми вдалося вирішити, яким чином).

2. Виявіть наявність артеріальної гіпертензії та ризику виникнення гіпертонічної хвороби у Вас за додатком А.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ГОТОВНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Мета заняття: навчити студентів визначити відповідність власного способу життя медичним уявленням про здоровий спосіб життя.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними медичними уявленнями про вплив на здоров'я спадкових, екологічних та інших факторів оточуючого середовища, розвитку медицини та способу життя.

Виступи з доповідями

Виступіть з доповідями на теми:

1. Фактори, що формують спосіб життя.
2. Обмеження заходів для підтримки та зміцнення здоров'я, пов'язані з релігією, культурними традиціями, забобонами, проживання в екстремальних умовах.
3. Ризики для здоров'я від вживання психоактивних речовин, що викликають залежність.
4. Хвороби цивілізації.
5. Гомеостаз, «норма біологічної реакції».
6. Особисте, колективне та громадське здоров'я.
7. Медицина мирного та військового часу. Карантин.
8. Соматичне та психічне здоров'я.
9. Міфи про здоров'я.
10. Тривалість та якість життя.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть ризики для власного здоров'я, оцінивши спадковість, спосіб життя (рухому активність, харчування, режим праці та відпочинку), психічну дієздатність, наявність хвороб, особливо небезпечні шкідливі звички (залежності), можливість та звичку вчасно звертатися за медичною допомогою.

Вправа 2. Розробіть план перетворення власного життя на більш безпечне завдяки власним зусиллям, допомозі сім'ї, лікарів.

Вправа 3.* Опишіть свою готовність до здорового способу життя, порівнявши свої відповіді з запропонованими:

1. моє харчування відповідає моделі раціонального харчування;
2. мій сон не порушений, достатній, дає можливість відпочити;
3. мій режим праці і відпочинку не виснажує, робота (навчання) приносить задоволення;
4. я приділяю фізичним вправам не менше 90 хвилин на тиждень, маю не менше двох тренувань на тиждень, виконую навантаження не менше 6000 кроків за день;
5. мій психологічний стан врівноважений, відносини з оточуючими гармонійні або нейтральні, я не маю тривалих конфліктів, які не дають мені спокійно жити;
6. я вважаю себе благополучною людиною;
7. я не маю хімічних залежностей;
8. моя статева поведінка відповідає доречній та безпечній;
9. я маю всі необхідні щеплення;
10. я відвідую лікарів (стоматолога, гінеколога, інших лікарів) рекомендовану кількість разів на рік;
11. я уважно ставлюся до свого самопочуття, слідкую за своїм здоров'ям, уникаю зайвих небезпек.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Опишіть спадкові хвороби, що виявлені або підозрюються у Вас та членів Вашої родини. Зверніть особливу увагу на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ендогенні психози (шизофренію, маніакально-депресивний психоз).
2. Опишіть власну мотивацію до змін способу життя.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ОЦІНКА ВЛАСНОГО РЕЖИМУ ТА РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ

Мета заняття: ознайомити студентів із сучасними медичними поглядами на раціональне харчування, правилами безпеки у громадському та домашньому харчуванні.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з інформацією про склад продуктів харчування, медичними та гігієнічними вимогами до харчового раціону, режиму харчування, умов прийому їжі та її якості; видами, призначенням та ефективністю дієт; потребою у білках, жирах, вуглеводах, мінералах, вітамінах та інших біологічно активних речовинах, воді. Визначте обмеження у харчуванні відповідно до захворювань, національно-культурних та релігійних традицій, правила безпечного виробництва, транспортування, зберігання продуктів харчування.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Традиційні сучасні медичні погляди на раціональне харчування.
2. Медичні та національно-культурні обмеження у харчуванні.
3. Харчові програми для нормалізації ваги, заповнення харчових дефіцитів.
4. Біодобавки, вітаміни (розрахунок власної потреби, вибір в аптеці).
5. Метод підрахунку калорій для схуднення.
6. Меню-сітка, меню-розкладка.
7. Дефіцит йоду у продуктах харчування, наслідки та компенсація.
8. А-, гіпо- та гіпервітамінози.
9. Веганство, вегетаріанство, сирोїдіння, голодування та інші «модні» дієти.
10. Бактеріологічна, токсикологічна, радіологічна безпека продуктів харчування.
11. Зв'язок порушень режиму і раціону харчування з ожиріння, діабетом, гіпертонічною хворобою, хворобами шлунково-кишкового тракту, анорексією.
12. Фальсифікація продуктів харчування.
13. Вибір та покращення води для харчування.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Порахуйте калорійність власного раціону за останню добу, визначте збалансованість за компонентами (жири, білки, вуглеводні, мінерали, вітаміни, інші біологічно активні речовини, вода) відповідно до Вашого віку, статі, режиму рухомої активності, сезону року.

Вправа 2. Складіть меню-сітку та меню-розкладку для кафе вашого навчального закладу на тиждень, враховуючи правило різноманіття, збалансованості, доступності традиційних продуктів нашого регіону.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Знайдіть довідникові інтернет-ресурси, за допомогою яких Ви зможете розраховувати склад меню, обирати оптимальні продукти та страви, розраховувати калорійність. Опишіть критерії їх вибору (наявність каталогів продуктів харчування, таблиць та калькуляторів калорійності, тощо).

2. Перегляньте художній фільм «Нація фастфуду» (США, Великобританія, 2006 рік). Яким проблемам харчування він присвячений? Напишіть, чи згодні Ви з життєвими позиціями головних героїв.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ АКТИВНОСТІ

Мета заняття: навчити студентів визначати межі фізичної активності відповідно до статі, віку, тренуваності, обмежень за станом здоров'я, вивчити особливості власного сну.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними медичними уявленнями про сон, циркадні ритми, режим праці та відпочинку, фізичну активність.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Визначення оптимальної фізичної та спортивної активності.
2. Визначення обмежень фізичної та спортивної активності відповідно до встановлених діагнозів.
3. Використання реєстраторів фізичної активності (крокомірів тощо).
4. Визначення оптимальних та граничних параметрів роботи серцево-судинної системи при фізичній активності.
5. Фізичне та психічне навантаження, об'єктивні показники.
6. Аеробні та анаеробні фізичні вправи.
7. Режим праці та відпочинку.
8. Сон: призначення, фази, порушення.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Визначте оптимальний режим власної фізичної активності відповідно до віку, статі, тренуваності, обмежень за станом здоров'я, за допомогою тестів з навантаженням, вимірюванням пульсу, частоти дихання та артеріального тиску.

Вправа 2. Заповніть щоденник власної фізичної активності за останні три дні.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі запитання:

1. чи виконуєте Ви фізичні вправи кожного ранку?
2. чи використовуєте Ви фітнес-браслет або програму-крокомір у мобільному телефоні? якщо "так", чи робите Ви кожного дня 6000 кроків і більше?
3. чи робите Ви перерви у роботі, щоб зробити розминку, фізичні вправи? як часто? які вправи виконуєте? як довго?
4. чи відвідуєте Ви спортивний зал, стадіон, басейн? як часто? скільки хвилин/годин на тиждень займають тренування? (має бути мінімум 2 тренування на тиждень загальною тривалістю не менше 90 хвилин)
5. чи займаєтесь Ви яким-небудь видом спорту?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Опишіть, якими видами спорту Ви займалися протягом життя. Які наслідки для Вас це мало? Яких успіхів взагалі можливо досягнути у цих видах спорту? Які ризики для здоров'я існують?

2. Визначте фази власного сну, їх тривалість за допомогою фітнес-браслету. Заповнюйте щоденник сну протягом тижня.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ЛІКУВАННЯ ТА САМОЛІКУВАННЯ МЕДИКАМЕНТАМИ

Мета заняття: навчити студентів визначати межі безпечного використання медикаментів, що обрані самостійно; вивчити загальні правила користування інструкціями до них; навчити критично оцінювати призначення лікарів; визначити склад аптечки для домашнього використання, подорожей, виробничих цілей, мирного та військового часу; розробити модель передачі знань про ліки та їх використання.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з фармдовідниками «Відаль» та «Компедіум»; з правилами обігу ліків в Україні; установами та організаціями, до яких слід звертатися у випадку підозри на фальсифікацію ліків. Визначте необхідність мати домашню аптечку та з'ясуйте її оптимальний склад відповідно до Вашого способу життя, ризиків для здоров'я та встановлених медичних діагнозів.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Безпечне використання медикаментів.
2. Українські правила обігу ліків.
3. Лікування медикаментами, самолікування.
4. Комплектування домашньої аптечки.
5. Гомеопатія.
6. Народна медицина.
7. Фальсифікація ліків.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть своє ставлення до самолікування; свій досвід використання ліків, які були призначені лікарем.

Вправа 2. Опишіть своє ставлення до народної (нетрадиційної) медицини, гомеопатії.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі запитання (не більше 2 сторінок друкованого тексту):

1. Опишіть склад своєї домашньої аптечки: назва препарату або медичного засобу, його призначення, термін придатності.
2. Опишіть власний досвід самолікування.
3. Опишіть Ваше ставлення до фітотерапії, гомеопатії.
4. Запропонуйте шляхи подолання проблем антибіотикорезистентності та фальсифікації ліків.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Переглянути медикаменти у домашній аптечці; перевірити терміни придатності ліків; скласти список медикаментів, які необхідні у Вашому домі відповідно до складу сім'ї, існуючих ризиків та встановлених медичних діагнозів.

2. Опишіть власний досвід лікування за допомогою фармпрепаратів, лікарських трав, гомеопатичних «ліків» та засобів народної медицини.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ОЦІНКА РИЗИКІВ ВАКЦИНАЦІЇ ТА ВІДМОВИ ВІД НЕЇ

Навчально-методична мета: ознайомити студентів із видами вакцин, їх необхідністю, побічними діями, критикою, антивакцинальними настроями у суспільстві та їх небезпекою, ризиками вакцинації та відмови від неї.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з національним календарем щеплень, законами та підзаконними актами України про проведення щеплень.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Пращець, кашлюк, дифтерія та вакцина від них.
2. Кір, паротит, краснуха та вакцина від них.
3. Поліомієліт та вакцина від нього.
4. Туберкульоз та вакцина від нього.
5. Гепатит В та вакцина від нього.
6. *Haemophilus influenzae b* та вакцина від нього.
7. Вакцини за межами національного календарю щеплень.

8. Перспективні вакцини. Методи їх розробки та правила випробувань.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть своє ставлення до вакцинацій, ставлення до них членів Вашої родини. Визначте, яким чином Ви зможете вплинути на думку членів родини, якщо вона негативна щодо вакцинації.

Вправа 2. Вивчіть протипоказання до щеплень під час використання вакцин з національного календарю щеплень.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчити власну довідку про щеплення, з'ясувати, чи відповідає вона національному календарю щеплень.

2. З'ясувати, чи вакциновані члени Вашої родини? Які ще щеплення можуть стати необхідними відповідно до Вашої професії, спланованих подорожей, встановлених медичних діагнозів?

3.* Вивчіть власну амбулаторну карту з поліклініки за місцем проживання: чи зафіксовані там Ваші щеплення? Чи є у Вас всі необхідні щеплення відповідно до національного календарю щеплень? Як Ви перенесли щеплення? (Відповідь не має перевищувати одну сторінку друкованого тексту).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ПОБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО ОСОБИСТОГО ПРОСТОРУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння щодо визначення основних ризиків травматизації (механічних, хімічних, термічних пошкоджень) у побуті, на транспорті, під час навчання та на виробництві; екологічних та гігієнічних ризиків для здоров'я та навчити їх запобігати цим ризикам.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся зі статистикою та заходами запобігання (або мінімізації наслідків) травматизму від нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод, кримінального, військового насильства, спортивного травматизму.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Побутовий, виробничий та спортивний травматизм.
2. Булінг.
3. Насильство у сім'ї.
4. Кримінальне та військове насильство.
5. Травми та нещасні випадки серед усіх причин смерті.
6. ДТП: причини, смертність, інвалідність, запобігання, мінімізація наслідків.
7. Травми, опіки, ураження військового та мирного часу.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть небезпечні ситуації у Вашому побуті під час приготування їжі, користування електричними та електромеханічними приладами, нагрівачами, газовим обладнанням, інструментами під час ремонтних робіт, прибирання. Визначте правила запобігання травмам.

Вправа 2. Обговоріть випадки неделікатного ставлення учнів один до одного під час спільного навчання, визначте межі неделікатних жартів та цькування (булінгу), зверніть особливу увагу на можливе цькування людей з обмеженими можливостями.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі питання:

1. чи відповідають показники мікроклімату, освітлення, шуму/тиші, вібрації, радіаційного фону у приміщеннях, де Ви мешкаєте, навчаєтесь та/або працюєте санітарно-гігієнічним нормативам?

2. чи відповідає місце зберігання, приготування та приймання їжі санітарно-гігієнічним нормативам?

3. чи відповідає місце сну санітарно-гігієнічним нормативам?

4. чи безпечні Ваші домашні тварини (чи здорові, не агресивні, обстежені ветеринаром, щеплені)?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Прочитайте книгу Еріка Берна «Люди, які грають у ігри. Ігри, у які грають люди». Методом транзакційного аналізу визначте переважні ролі, в яких перебуваєте Ви та члени Вашої родини.

2. Ознайомтеся з поглядами на сімейні та виробничі конфлікти Стефана Карпмана, теорією «трикутника страждань», оберіть свій спосіб виходу з трикутника.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ОТРУЙНІ РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати ризики отруєнь при контактах із найбільш розповсюдженими домашніми та дикими отруйними рослинами та тваринами, комахами та плазунами, вживанням отруйних грибів.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з видами отрут найбільш небезпечних тварин і рослин планети (змій, медуз, скорпіонів, жаб, восьминогів, риб, павуків, равликів, комах), їх дією, ризиками для здоров'я та життя, принципами невідкладної допомоги.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Отруйні змії світу та України.
2. Отруйні комахи світу та України.
3. Отруйні равлики світу.
4. Отруйні мурахи та павуки.
5. Отруйні жаби світу.
6. Отруйні риби та медузи світу.
7. Отруйні тварини України.
8. Отруйні рослини України.
9. Причини важких станів та смерті людей при отруєннях рослинами та отрутами тварин, види токсинів.
10. Принципи надання невідкладної допомоги при отруєннях рослинами та отрутами тварин.
11. Алергічні реакції. Анафілактичний шок. Патогенез, клініка, долікарняна допомога.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть таку ситуацію. Приятель, з яким Ви відпочивали на природі, покликав на допомогу. При прогулянці через ділянку густої трави він раптово відчув різкий біль у нозі, причину якого не зрозумів, і повернувся до місця відпочинку. На литковому м'язі Ви виявили дві невеликі ранки, з яких виділялися невеликі краплини крові. Пошкодження шкіри було незначне, але Ваш приятель скаржить на нудоту, головний біль, головокружіння, озноб, біль у нозі, серцебиття. Ви бачите, що він часто поверхнево дихає, намагається лягти на землю. Що могло спричинити такий стан? Як надати йому допомогу?

Після виконання завдання звірте свою відповідь з еталоном*:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7013897>

Вправа 2. Опишіть свої дії у такому випадку: під час прогулянки з друзями по лісовій галявині з квітами одному з них стало зле. Він скаржить на головокружіння, каже, що відчуває втому, серцебиття, йому важко дихати. Він сідає на землю серед галявини, опирається руками на землю, важко дихає, на його шкірі яскрава червона висипка. Він каже, що у нього завжди з собою ліки. В його кишені Ви знаходите інгалятор сальбутамолу та шприц-тюбик епіпену. Що могло спричинити такий стан? Як надати другу допомогу?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Нанесіть на контурну мапу ареали проживання скорпіонів, конусів, кубомедуз, жаб-древолозів, синіх кільцеподібних восьминогів, риб фугу та кам'яного окуня, павуків блукачів (Phoneutria), тарантулів та чорних вдів. Визначте, де і як українці можуть зустрітися з цими отруйними тваринами.

2. Вивчіть домашні рослини, що є вдома у Вас, у Ваших родичів та друзів, яких Ви відвідуєте. Ідентифікуйте їх за довідниками. Визначте, чи містять вони отруту, небезпечно для людей та домашніх тварин.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

ХАРЧОВІ ТА ПОБУТОВІ ОТРУЄННЯ, ОПРОМІНЕННЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати типові небезпеки у побуті, освітньому процесі, на виробництві, при подорожах стосовно отруєнь та опромінь, а також уявлення про реальні загрози та міфи.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з найбільш поширеними в Україні типами побутових отруєнь та опромінь, запобігати їм; з'ясуйте особливості надання долікарняної допомоги постраждалим.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Харчові отруєння. Ботулізм, сальмонельоз, харчова токсикоінфекція.
2. Отруєння грибами. Симптоми, долікарняна допомога.
3. Небезпечні дози радіації. Опромінення. Променева хвороба.
4. Джерела опромінення у побуті, на виробництві, в лікарнях, на транспорті.
5. Опромінення у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
6. Наслідки вживання продуктів харчування та питної води, забрудненої радіонуклеїдами.
7. Випромінювання побутових приладів (комп'ютерів, телефонів, мікрохвильових печей), міфи та реальні загрози.
8. Отруєння метанолом. Симптоми, долікарняна допомога.

9. Отруєння чадним газом. Симптоми, долікарняна допомога.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть свої дії у випадку: після святкування із вживанням алкогольних напоїв Ваш знайомий поскаржився на погане самопочуття та погіршення зору. Свідомість сплутана, координація рухів порушена. Вживав горілку з пляшки, з якої більше ніхто не пив. Скарги та симптоми отруєння з'явилися після вживання усього 100 грамів горілки. Яке отруєння слід запідозрити? Як надати допомогу?

Вправа 2. Опишіть свої дії у випадку: до Вас узимку приїхали гості. Місця для ночівлі для всіх не вистачає. Один із гостей каже, що не треба хвилюватися, що він піде ночувати до своєї автівки, яку поставив до Вас у гараж. У разі, якщо змерзне, увімкне мотор та прогріє салон. Чому не можна цього робити?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Згадайте, які отруєння були у Вашому житті? Хто і як надавав Вам допомогу? Опишіть ситуацію настільки детально, наскільки Вам не соромно.
2. Опишіть, як Ви та члени Вашої родини ставляться до ризиків відвідування зони відчуження Чорнобильської АЕС в якості туристів?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ ТА ОТРУЄННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати визначити фактори ризику для здоров'я неналежних умов праці, засоби запобігання професійним хворобам.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з факторами ризику для здоров'я неналежних умовах праці.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Фактори, у зв'язку з дією яких на людину виникають професійні хвороби.
2. Лікування хворих на професійні хвороби.
3. Профілактика професійних хвороб. Система проф. оглядів.
4. Виробничі отрути.
5. Екологічні наслідки роботи великих промислових підприємств.
6. Ризики роботи підприємств атомної та теплової енергетики для довкілля.
7. Стан очисних споруд України та промислове забруднення водою.
8. Основні промислові забруднюючі речовини в Україні та світі, медичні наслідки забруднення.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Які засоби безпеки існують у роботі інженера та кваліфікованого працівника великих промислових підприємств для запобігання професійним хворобам?

Вправа 2. Перерахуйте органи та системи органів, що піддані найбільшому ризику при роботі з електромеханічним обладнанням, при виконанні зварювальних робіт, обробці металу. Запропонуйте засоби їх захисту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Нанесіть на контурні мапи найбільші енергетичні та хімічні підприємства України, які можуть забруднювати воду, ґрунти та повітря. Визначте основні хімічні та радіаційні забруднювачі.

2. Опитайте своїх знайомих, друзів. Запишіть дані про те, скільки з опитаних вживає водопровідну воду для пиття без її кип'ятіння, для приготування їжі, скільки купляють воду у пляшках, скільки використовують домашні фільтри (які саме: грубого очищення, зворотного осмосу тощо).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати невідкладні стани та надавати необхідну долікарняну допомогу за цих умов.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з поняттями клінічна та біологічна смерть, смерть мозку, шок, кома, агонія, вегетативні стани,

серцево-легенева реанімація. Визначте можливості допомоги на долікарняному етапі.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Припинення вітальних функцій, їх виявлення, наслідки.
2. Клінічна та біологічна смерть, смерть мозку.
3. Серцево-легенева реанімація.
4. Анатомія та фізіологія серцево-судинної системи.
5. Анатомія та фізіологія системи дихання.
6. Анатомія та фізіологія нервової системи.
7. Анатомія та фізіологія сечовивідної системи.
8. Евтаназії. Законодавчі та етичні питання.
9. Шок. Види, долікарняна допомога.
10. Кома. Втрата свідомості, глибина, етапи.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Проведіть зовнішній масаж серця на тренажерах Ambu дорослої людини та новонародженого. Проведіть штучне дихання рот-у-рот та рот-у-ніс з асистентом та самостійно. Зверніть увагу на вірне положення нижньої щелепи під час штучного дихання, визначення пульсу на сонних артеріях та силу натискування на грудину (найбільш типові помилки роблять саме з цих приводів). *Опишіть свій досвід виконання вправи (що вдалося, що ні, які були помилки). Опишіть загальні правила серцево-легеневої реанімації.

Вправа 2. У змодельованій ситуації (!) близька Вам людина безнадійно хвора просить допомогти піти з життя. Що загрожує Вам в Україні при наданні такої допомоги. Як вчинити?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Опишіть, як циркулює кров по великому та малому колам кровообігу (почергово назвіть великі судини та камери серця). *Опишіть, як відбувається газообмін. Опишіть патогенез геморагічного шоку та принципи надання долікарняної допомоги.

2. Знайдіть статистичні дані про кількість людей, яким врятували життя завдяки прийомам серцево-легеневої реанімації, або детально описані випадки порятунку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

МОЖЛИВІ ТРАВМИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ (КРОВОТЕЧІ, ПЕРЕЛОМИ ТОЩО) ТА ШЛЯХИ РОБОТИ З НИМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати можливі ризики виникнення кровотеч відповідно до професійної діяльності та способу життя, з'ясувати доступність засобів порятунку життя вдома, в закладі освіти, на виробництві, засвоїти прийоми надання невідкладної допомоги.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з ознаками артеріальних та венозних кровотеч, засобами пальцевого затискання пошкодженої великої судини, її ушивання, накладення давлячих пов'язок та джгутів.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Кровотечі з артерій, вен, камер серця, легень, ротової та носової порожнин, родових шляхів, шлунку та кишківника, при розпаді пухлини, внутрішніх крововиливах.

2. Згортальна та протизгортальна системи крові.

3. Медичні препарати, що викликають кровотечі та припиняють їх, відновлюють об'єм втраченої крові.

4. Геморагічний шок. Патогенез, лікування.

5. Побудова та функціональні можливості опорно-рухового апарату.

6. Переломи кісток скелету та черепа, невідкладна допомога.

7. Вивихи, невідкладна допомога.

8. Накладання джгутів, бинтів та шин. Транспортна іммобілізація.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Оберіть місця накладання джгута при артеріальних та венозних кровотечах кінцівок. Накладіть джгут при пораненнях судин шиї за допомогою шин або власної руки.

Вправа 2. Зафіксуйте кінцівку, кістки якої ми будемо вважати зламаними, для безпечного перевезення умовного постраждалого шинами та бинтами.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчіть прийоми вправлення вивихів плечового суглобу методами Джанелідзе та Кохера. Покажіть послідовність рухів на здоровій людині. Зафіксуйте

умовно вправлену кінцівку бинтовою пов'язкою для попередження повторного вивиху.

2. Вивчіть власну або будь-яку доступну з історії хвороби або з амбулаторної картки коагулограму та клінічний аналіз крові (показники, що вказують на стан згортальної та протизгортальної систем крові).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

ДОЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати найбільш розповсюджені невідкладні стани та обставини, що до них призводять та власну готовність надавати допомогу.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з найбільш типовими невідкладними станами; визначте, що найбільше загрожує життю людини при них, межі необхідного втручання для порятунку життя та зменшення наслідків.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Долікарняна допомога при отруєннях.
2. Долікарняна допомога при опіках.
3. Долікарняна допомога при укусах.
4. Долікарняна допомога при електротравмі.
5. Долікарняна допомога при опроміненнях.
6. Долікарняна допомога при відсутності свідомості.
7. Долікарняна допомога при політравмі.
8. Долікарняна допомога при утопленні.
9. Долікарняна допомога при ендокринних невідкладних станах.
10. Долікарняна допомога при алергічних невідкладних станах.
11. Долікарняна допомога при краш-синдромі.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. З'ясуйте межі необхідного втручання при рятуванні відповідно до самозбереження, розуміння стану постраждалого та навичок допомоги при типових невідкладних станах.

Вправа 2. Як Ви розумієте невідкладний стан людини, який спостерігали у житті або у кінофільмах: що трапилося, що загрозувало життю? Як надавалась при цьому допомога?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Перевірте домашню аптечку на наявність необхідних медикаментів та засобів порятунку життя при можливих невідкладних станах.

2. Проаналізуйте небезпеки у власному побуті, навчальному та виробничому середовищі, при типових прогулянках, активних іграх та заняттях спортом. Яких небезпек можливо уникнути, виконавши доступні заходи?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БУТИ ДОНОРОМ ТА РЕЦИПІЄНТОМ

Навчально-методична мета: сформулювати свідому позицію студентів відносно донорства та трансплантології, визначити їхню готовність бути донором та реципієнтом.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними можливостями пересаджувати клітини, тканини та органи, дискусійними питаннями у законодавстві та етиці, сучасним станом трансплантології в Україні.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Донорство крові та її компонентів. Сумісність за групою та резус-фактором.
2. Донорство органів, тканин та клітин.
3. Законодавство України та інших країн щодо донорства та трансплантології.
4. Презумпція згоди та презумпція незгоди на посмертне донорство.
5. Типові міфи про «чорних трансплантологів» та їх роздмухування у ЗМІ та соціальних мережах.
6. Стан трансплантології в Україні: потреба у трансплантаціях та її забезпечення.
7. Трансплантації людських органів та органів тварин.
8. Система кровотворення.
9. Пухлини крові.
10. Трансплантації кісткового мозку.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. У кишені постраждалого без свідомості та з кровотечею Ви знаходите письмову заборону переливати кров навіть для порятунку життя (за релігійними мотивами). Рішення про переливання крові залишається за Вами. Чи є ця заборона абсолютною? А якщо постраждалий неповнолітній?

Вправа 2. Моделюємо ситуацію: Ви згодні віддати свої органи після Вашої смерті? Чи виконують українські лікарі Вашу волю?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. З'ясуйте ставлення членів Вашої родини та друзів стосовно згоди стати донором посмертно, стати реципієнтом клітин, тканин та органів інших людей.
2. Опишіть Ваше ставлення до запліднення людей донорською спермою.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15

ДОЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА ПРИ СУДИННИХ КРИЗАХ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати природу найбільш значущих судинних криз, можливості їх профілактики, виживання постраждалих, відновлення здоров'я та можливості надати долікарняну допомогу.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з патогенезом (механізмами розвитку) найбільш значущих судинних криз, факторами ризику, прогнозами у випадках, коли долікарняна допомога була повноцінна, а лікування кваліфікованим.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інфаркти: етіологія, патогенез, діагностика, долікарняна допомога, лікування, профілактика.
2. Інсульти: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
3. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
4. Гіпертонічні та гіпотонічні кризи. Долікарняна допомога.
5. Аритмії, діагностика та лікування.
6. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
7. Тромбоемболія: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, профілактика.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Як утворюються тромби, емболи, атеросклеротичні бляшки у судинах? Які головні фактори судинних криз (інфарктів та інсультів), їх наслідки? Покажіть їх схематично, зобразіть наглядно методи профілактики та мінімізації наслідків.

Вправа 2. Покажіть схематично взаємозв'язки гіпертонії (гіпертензії), атеросклерозу, схильності до порушень згортання крові та судинних криз. Як запобігати судинним кризам?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Проаналізуйте власні ризики виникнення судинних криз. Що можна змінити у Вашому житті, щоб їм запобігти?

2. Чи ігноруєте Ви рекомендації щодо відмови від паління, переїдання, вживання шкідливої їжі, зловживання алкоголем, щодо нормалізації ваги, оптимізації рухомої активності, режиму праці та відпочинку?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16

ПНЕВМОНІЇ, ЛЕГЕНЕВА ФОРМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння з'ясувати природу найбільш значущих легеневих хвороб (пневмоній та легеневого туберкульозу), визначити можливості їх профілактики, виживання постраждалих, відновлення здоров'я, можливості надати долікарняну допомогу.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з етіологією (причинами, збудниками) та патогенезом (механізмами розвитку) пневмоній та легеневого туберкульозу, факторами ризику, методами діагностики, лікування, прогнозами, профілактикою; визначте готовність щорічно проходити флюорографічне обстеження.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Серцево-судинні та легеневі хвороби, взаємозв'язок.
2. Пневмонії: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика.
3. Туберкульоз легенів: епідемія в Україні, діагностика, лікування, вакцинопрофілактика.
4. Система протитуберкульозних диспансерів, скринінгових флюорографічних обстежень, обов'язкових щеплень.
5. Вакцина БЦЖ.
6. Антибіотики для лікування пневмоній.
7. Типові, атипові та внутрішньолікарняні пневмонії.
8. Взаємозв'язок пневмоній з тютюнокурінням та промисловим забрудненням атмосфери.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених

даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть кейс. Після перенесеного грипу лікар прослухав Ваші легені стетоскопом та виявив хрипи. Підозрює пневмонію та пропонує лікування у стаціонарі. Рідні відмовляють від лікування у лікарні. Як потрібно діяти? Які дослідження підтвердять пневмонію, виявлять її причину та допоможуть її здолати?

Вправа 2. Розв'яжіть кейс. У Вашої дитини немає щеплень, зокрема від туберкульозу. У пологовому будинку щеплення не зроблені у зв'язку з протипоказаннями. Знайомі рекомендують не робити щеплень взагалі. Як потрібно поступити? Що дасть щеплення від туберкульозу Вашій дитині?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Перевірте свою медичну картку: чи є в ній інформація про щорічні флюорографічні дослідження та щеплення БЦЖ? Які є протипоказання щодо щеплень і проведення флюорографії? * Визначте, як часто Ви робите флюорографічне дослідження. Чи відповідає це законодавчим нормам? Яке променеве навантаження дає дослідження?

2. Як убезпечити себе від пневмоній та туберкульозу? Чи достатньо Ви зробили кроків, які залежать саме від Вас?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 17

ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ ТА ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння з'ясовувати, які хвороби відносять до «особливо небезпечних» та до тих, що «передаються статевим шляхом», розглянути ризики захворювання та профілактичні заходи у таких випадках.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з особливо небезпечними хворобами за класифікацією ВООЗ, їх заразністю, летальністю, шляхами передачі, методами профілактики та лікування, спалахами (епідеміями та пандеміями) у світі.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інфекційні хвороби.
2. Паразитарні хвороби.
3. Хвороби, що викликані бактеріями, вірусами, грибами, хламідіями, мікоплазмами.
4. Епідемія, пандемія, карантин.

5. Епіднагляд, епідспостереження, епідрозслідування, «нульовий пацієнт».
6. Особливо небезпечні хвороби.
7. ВІЛ/СНІД.
8. Гепатити.
9. Протидія на світовому рівні епідеміям ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, малярії.
10. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація.
11. Геморагічні лихоманки, в тому числі жовта лихоманка.
12. Сибірська виразка: етіологія, передача від тварин людині, клініка, лікування, профілактика, прогноз.
13. Чума, туляремія
14. Холера.
15. Віспа.
16. Атипова пневмонія, викликана коронавірусом 2019-ncov.
17. Поліомієліт: етіологія (інфекція, що його викликає), патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика, прогноз.
18. Хвороби, що передаються статевим шляхом.
19. Сказ: шляхи передачі, клініка, екстрена профілактика, поводження з зараженими тваринами.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. На прикладі атипової пневмонії, викликаній коронавірусом 2019-ncov, вивчіть закономірності епідеміологічного процесу та протиепідемічні заходи, логіку розрахунку показників летальності та результат зусиль світової спільноти у пошуках вакцини.

Вправа 2. Якими засобами та з якою ефективністю проводиться дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація у Ваших оселях?

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі запитання:

1. Чи обстежені Ви на ВІЛ (запитання стосується лише факту обстеження, не результату)?
2. Чи були Ви коли-небудь обстежені на наявність хвороб, які передаються статевим шляхом (запитання стосується лише факту обстеження, не результату)?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Які хвороби, що передаються статевим шляхом (надалі – ХПСШ), Вам відомі? Як запобігти зараженню? Чим «венеричні хвороби» відрізняються від ХПСШ?

2. Які особливо небезпечні хвороби є найбільш актуальними для України? Від яких Ви захищені краще?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18

ГРИП. ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНІ ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ У ДОРΟΣЛИХ. ВАКЦИНАЦІЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння з'ясовувати, які повітряно-крапельні інфекції є найбільш небезпечними для суспільства, який сценарій розвитку епідемій та пандемій, які наслідки для здоров'я окремої людини, чим важлива вакцинація.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з описанням грипу та парагрипу; дитячих інфекцій, на які хворіють дорослі, що увійшли до національного календарю щеплень. Визначте, чому з'явився рух антищеплень та чим він небезпечний?

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Грип: передача від тварин людині, передача від людини людині, клініка, ускладнення, лікування, профілактика, прогноз, світові епідемії та пандемії.
2. Кір.
3. Краснуха.
4. Епідемічний паротит.
5. Вітряна віспа.
6. Кашлюк.
7. Дифтерія.
8. Правець.
9. Скарлатина.
10. Дитячі інфекції у дорослих.
11. Національний календар щеплень.
12. Рух антищеплень.
13. Карантинні заходи при повітряно-крапельних інфекціях.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Моделюємо ситуацію: у Вашій родині є хворий на грип. Як убезпечити інших членів родини від зараження? Чи потрібно погодитися на вимогу сімейного лікаря їхати до стаціонару інфекційної лікарні?

Вправа 2. У зв'язку з застудою дитині затримали чергове щеплення (ревакцинацію) від кашлюка, дифтерії та правцю на два тижні. Що робити? Чи потрібно починати весь цикл щеплень з самого початку?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Ознайомтеся з описанням грипу та парагрипу, порівняйте їх перебіг між собою за клінічними ознаками. Зробіть висновок, яка із хвороб більш небезпечна?
2. Вивчіть власну історію хвороб або амбулаторно-поліклінічну картку щодо ваших щеплень. Визначте, яких щеплень не вистачає відповідно до мінімуму у календарі, та Ваших додаткових ризиків (наприклад, заплановані подорожі до країн, в яких поширені інші інфекційні хвороби).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 19

СПІЛЬНІ ХВОРОБИ ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН. ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ. РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ У ПОБУТІ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати необхідну медичну інформацію про антропозоозози (спільні хвороби людей та тварин), паразитарні хвороби, найбільш розповсюджені серед людей; фактори ризику у побуті для здоров'я людей (механічні, електричні, випромінювання тощо).

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з найбільш розповсюдженими паразитарними хворобами та антропозоозозами; визначить їх небезпеку для здоров'я та життя людей, а також методи лікування та профілактики.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Спільні хвороби людей та тварин (лептоспіроз, сказ, бруцельоз, Куліхоманка, псевдотуберкульоз, кишкові ієрсиніози, сибірська виразка).
2. Заразність, летальність, шляхи передачі, методи профілактики та лікування хвороб.
3. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, епіднагляду за природними вогнищами.
4. Ризики для здоров'я випромінювання побутових приладів (телевізорів, мікрохвильових печей тощо) та стільникових телефонів.
5. Ризики для здоров'я електричних та механічних приладів, побутового газу, обігрівачів.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть кейс. В оселі разом із родиною мешкають кішка та собака. Які хвороби однаково небезпечні для цих домашніх тварин? Якими

хворобами вони можуть заразити людей? Яка інфекція стає більш небезпечною у випадку настання вагітності у дорослої жінки у родині?

Вправа 2. Розв'яжіть кейс. У сільському будинку мешкає родина, яка тримає ферму для власних потреб: корова, коза, свиня, кури, гуси, кролі. На подвір'ї у будці живе собака, у домі – кіт, який вільно входить до будинку та виходить на прогулянки. У підсобних приміщеннях двору помічені криси. Які хвороби загрожують мешканцям будинку?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Визначте небезпеку для здоров'я та життя окремих факторів побуту у Вашій оселі, пов'язані з умовами життя, звичками, національними традиціями; запропонуйте заходи по зменшенню ризиків.

2. Чи є у Вашій оселі домашні тварини? Якщо так, то щеплені вони за календарем, чи обстежені на паразитарні хвороби?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 20

СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ З ІНВАЛІДАМИ. БУЛІНГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Навчально-методична мета: сформувані у студентів уміння визначати особливості спільного навчання умовно здорових людей разом з інвалідами; моделі толерантного ставлення, що запобігають булінгу, дискримінації та стигматизації людей з обмеженими відповідальностями.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з поняттям інклюзивної освіти; з побудовою освітнього процесу, якщо разом навчаються умовно здорові люди та інваліди; з проявами булінгу відносно до здорових людей та людей з обмеженими можливостями.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інклюзивна освіта. Законодавча база її реалізації в закладах освіти.
2. Інвалідність: медичне розуміння поняття «інвалідність», критерії її важкості (розподіл на групи) МСЕК.
3. Запобігання дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями.
4. Допомога суспільства інвалідам.
5. Паліативна допомога.
6. Хоспіси.
7. Булінг.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених

даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть кейс. У групі студентів є декілька осіб, які цькують одного з них. Сталася бійка, під час якої були нанесені легкі тілесні ушкодження. Чи можна вважати цей факт проявою булінгу?

Вправа 2. Що вважають дискримінацією, що стигматизацією? З якими діагнозами найчастіше пов'язані такі дії?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Як організувати домашнє навчання інваліда першої групи с законодавчої точки зору, та з точки зору технологій освіти?

2. Чи є у Вашому оточенні, не пов'язаному з навчальним процесом, інваліди? Які труднощі в їх житті Ви спостерігали? Які бар'єри вони долають, які створені штучно, або існують з незрілості нашого суспільства?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 21

ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРЯННЯ ПЕДАГОГІВ. УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ ТА КОНФЛІКТАМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння встановлювати емоційний стан особистості за об'єктивними показниками, визначати ознаки емоційного вигорання, управляти емоціями та конфліктами.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з методами трансакційного аналізу, теорією трикутника страждань Стефана Карпмана, виходу із нього, запобіганню негативних наслідків постійного спілкування на рівні виключно негативних емоцій та конфліктів, методиками оцінки IQ та EI.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Визначення індивідуальної можливості використання методів саморегуляції психічного стану.
2. Визначення рівнів коефіцієнту інтелекту та рівня емоційного інтелекту (IQ та EI).
3. Тест «Самооцінка психічних станів» (по Айзенку).
4. Імітаційні ігри (імаготерапія).
5. Психічне та психологічне здоров'я, їх визначення за медичними критеріями.
6. Зв'язок психічного здоров'я з соматичним здоров'ям.
7. Психічний розвиток, критерії оцінки його рівня.
8. Оцінка психологічного здоров'я виробничого колективу та сім'ї.

9. Долання конфліктів в освітньому середовищі, роль педагога та студентів.
10. Трикутник страждань Карпмана.
11. Професійне вигоряння педагогів.
12. Нейролінгвістичне програмування.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розробіть комунікативні завдання з ситуаціями у житті учасників освітнього процесу, в яких необхідно буде розпізнати та подолати негативні емоції.

Вправа 2. Проведіть розбір конфліктних ситуацій методами трансакційного аналізу, запропонуйте вирішення конфліктів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Яким чином Ви підтримуєте емоційну рівновагу у конфліктних ситуаціях та при великому емоційному навантаженні?

2.* Згадайте свій конфлікт у родині або у колективі, де ви навчаєтеся. Визначте ролі учасників конфлікту за теорією Стівена Карпмана. Запропонуйте дії для примирення або Вашого відсторонення від конфлікту.

3. Проаналізуйте, на якому енергетичному рівні тримірного трикутника Карпмана Ви знаходитеся переважно більшість часу? Чи задовольняє Вас такий стан речей. Як перейти на вищій рівень?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 22

НЕВІДКЛАДНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати обов'язки педагога як керівника освітнього та виховного процесів, його відповідальність за збереження психічного, психологічного та соматичного здоров'я студентів, можливості виявляти граничні та хворобливі стани, самостійно виправляти їх або своєчасно звертатися за допомогою психологів і психіатрів.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з медичними поглядами на зв'язок депресивних станів та суїцидів, можливості підштовхування до суїцидів та допомоги у подоланні суїцидальних настроїв.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Долання конфліктів в освітньому середовищі та протистояння можливим суїцидальним настроям.

2. Можливості самоусвідомлення та підтримання емоційної рівноваги в межах психічного та психологічного здоров'я.

3. Техніки подолання конфліктів та підтримання емоційної рівноваги учасниками освітнього процесу.

4. Управління конфліктами.

5. Виявлення небезпечних психічних та психологічних станів учнів, студентів та формування алгоритму дій педагога.

6. Суїцидальні групи у соц. мережах.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розробіть власний алгоритм дій невідкладної психолого-педагогічної допомоги студентам у збудженому, агресивному стані або навпаки у депресивному стані.

Вправа 2. Виконайте дихальні вправи з метою емоційної саморегуляції.

Вправа 3.* Виконайте тест «Самооцінка психічних станів» (по Айзенку) онлайн: <https://brainapps.ru/iqtest-eysenck> (потрібна реєстрація). Можна обрати будь-який інший онлайн ресурс. У тесті 40 питань, на які потрібно відповісти за 30 хвилин. Повідомте про результат скріншотом та коротким аналізом, вказавши:

1. чи були Ви в оптимальному емоційному стані під час виконання тесту, чи змогли зосередитися?

2. Ви проходили тест Айзенка вперше?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Чи повинні на Вашу думку батьки контролювати активність своїх неповнолітніх дітей у соціальних мережах? Чи використовують Ваші батьки програми «батьківського контролю»?

2. Чи завжди Ви розпізнаєте власні емоції та дозволяєте собі відчувати щось без самоосуду? Які негативні емоції можуть бути корисні для саморозвитку при їх вмілої трансформації у дії або інші, позитивні, емоції?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 23

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ТИХ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів сучасне розуміння сексуальності, її здорових меж; табування, стигматизації, пов'язаних з темою сексу; навчити їх переконливо спілкуватись на ці теми з тими, кого вони навчатимуть, для формування у них моделей безпечної статевої поведінки.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з рекомендаціями медиків щодо безпечного сексу, віку початку статевого життя, вибору здорового партнера, з інформацією про зв'язок міцності шлюбу та гармонією у статевих стосунках.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Статеве виховання у закладі освіти: суть, етичні питання проведення.
2. Секс та сексуальність.
3. Запобігання стигматизації за хвороби, пов'язані з сексуальними уподобаннями та сексуальною активністю.
4. Безпечний та небезпечний секс.
5. Хвороби, що передаються статевим шляхом.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Змодельуйте бесіду з батьками неповнолітніх студентів, проведену з метою отримання їх згоди на заняття зі статевого виховання їх дітей. Розробіть стандартний договір згоди на навчання.

Вправа 2. Розробіть власну анкету для вивчення рівня знань і моделей статевої поведінки (безпечної або небезпечної) для студентів Вашої групи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Підготуйте есе за темою «Реагування на табу, пов'язані з темою сексу» .
2. Проведіть власне дослідження щодо вивчення рівня знань і моделей статевої поведінки серед студентів Вашої групи за попередньо розробленою анкетною.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 24

ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТИМИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати норму та патологію у статевих відносинах, роботі статевих органів за медичними критеріями; обирати статевого партнера для шлюбу; планувати народження дітей; проходити прекоцепційну підготовку до вагітності.

Завдання студентам для підготовки до заняття: вивчити найважливіші факти про анатомію та фізіологію чоловічих та жіночих статевих органів, найчастіші порушення у функціонуванні, методи контрацепції.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Анатомія та фізіологія жіночої полові сфери.
2. Анатомія та фізіологія чоловічої полові сфери.
3. Фізіологія та патологія статевого акту, сучасні явлення про табу.
4. Планування родини: фізіологічна, психологічна, генетична сумісність.
5. Прекоцепційна підготовка до вагітності.
6. Нормальна та патологічна вагітність. Гестози, невиношування, екстрагенітальна патологія.
7. Медичні аборти.
8. Нормальні та патологічні пологи.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Обговоріть питання інтимної гігієни чоловіків та жінок.

Вправа 2. Обговоріть, скільки дітей та в якому віці Ви плануєте мати.

Вправа 3.* Змодельуйте розмову про інтимну гігієну з Вашими учнями (з хлопцем та дівчиною).

Напишіть, чи вважаєте Ви, що бесіди з хлопцями та дівчинами слід проводити окремо?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Напишіть есе за темою «Проблеми дітонародження сучасної сім'ї» .

2. Проведіть серед студентів Вашої групи анкетування щодо їх відношення для багатодітних сімей.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 25

ПРОФІЛАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТЮТЮНОКУРІННЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати головні впливи на життя людини та суспільства від куріння; медичні наслідки, можливості та методи відмови від вживання.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними тенденціями боротьби суспільства з наслідками тривалої епідемії тютюнокуріння, визначте впливи на процес зацікавлених сторін, можливості припинити вживання.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Тютюн: історія шкідливої звички.
2. Ефекти від тютюнокуріння (соціальні, медичні).
3. Зв'язок тютюнокуріння з онкозахворюваннями, хворобами серця, судин, легень, ранньою смертністю.
4. Зв'язок тютюнокуріння з хворобами нервової системи (у тому числі виникнення залежності), ендокринної, сечостатевої, кровотворної систем, шлунково-кишкового тракту.
5. Організація виховної роботи у закладах освіти щодо профілактики залежностей від куріння тютюну у тих, що навчаються.
6. Найбільш ефективні методи профілактики тютюнокуріння.
7. Відмова від куріння тютюну, подолання залежності та наслідків тривалого куріння.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Роздивіться пачку цигарок, «страшні картинки», попереджувальні надписи.

Вправа 2. Визначте склад диму тютюну.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на запитання:

1. Ви курите? Якщо "так", як давно, з якого віку, скільки цигарок на день? чи вважаєте Ви за потрібно кинути курити?
2. Ви коли-небудь курили? Якщо "так", чому не курите зараз? Як вдалося кинути курити?

3. Члени Вашої родини курять? Якщо "так", чи курять вони у Вашій присутності?

4. Ваше ставлення до наявності "страшних картинок" на пачках цигарок?

5. Ваше ставлення до заборони курити у громадських місцях?

6. Ваше ставлення до куріння у присутності дітей, вагітних жінок, вагітними жінками?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Прочитайте книгу Аллена Карра «Легкий спосіб кинути курити».

2. Прочитайте статтю «Табак» Джона Холбрука у багатотомному посібнику «Внутрішні хвороби».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 26

ПРОФІЛАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗЛОВЖИВАННЯ СПИРТНИМИ НАПОЯМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати головні впливи на життя людини та суспільства від зловживання алкоголем; розглянути медичні наслідки, можливості та методи відмови від зловживання ним.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними тенденціями боротьби суспільства з наслідками тривалої епідемії алкоголізму та побутового пияцтва; визначте впливи на процес зацікавлених сторін, можливості припинити зловживання.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Зловживання алкоголем: історія шкідливої звички.

2. Ефекти від зловживання алкоголем (соціальні, медичні).

3. Зв'язок зловживання алкоголем з психічними хворобами, насильством, хворобами серця, судин, печінки, ранньою смертністю.

4. Зв'язок зловживання алкоголем з хворобами нервової системи (у тому числі виникнення залежності), ендокринної, сечостатевої, кровотворної систем, шлунково-кишкового тракту.

5. Організація виховної роботи у закладах освіти щодо профілактики залежностей від зловживання алкоголем у тих, що навчаються.

6. Найбільш ефективні методи профілактики зловживання алкоголем.

7. Відмова від зловживання алкоголем, подолання залежності та наслідків тривалого зловживання.

8. Історичний досвід заборон алкоголю.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розкажіть, чи звертаєте Ви увагу на попереджувальні надписи про можливі медичні наслідки зловживання.

Вправа 2. Визначте склад найбільш розповсюджених в Україні спиртних напоїв.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на запитання:

1. Ви вживаєте алкоголь? Якщо "так", як давно, з якого віку, як часто, скільки на день, на тиждень? чи вважаєте Ви за потрібно відмовитися від вживання алкоголю? чи вважаєте Ви за потрібно вживати менше алкоголю?

2. Ви коли-небудь вживали алкоголь? Якщо "так", чому не вживаєте зараз? Як вдалося відмовитися від вживання алкоголю?

3. Члени Вашої вживали алкоголь? зловживають алкоголем?

4. Якою, на Вашу думку, має бути політика щодо алкоголю в українському суспільстві: обмежень не має бути; політик помірною вживання; повна заборона (сухий закон)?

5. Ваше ставлення до заборони реклами алкоголю на телебаченні та у громадських містах?

6. Ваше ставлення до вживання алкоголю вагітними жінками?

7. Ваше ставлення до вживання алкоголю водіями перед кермуванням?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчіть досвід державних та недержавних програм позбавлення від алкогольної залежності, християнської реабілітації, «анонімних алкоголіків» (АА).

2. Розкажіть про власний досвід вживання алкоголю, досвід друзів, або членів родини, свідками якого Ви були.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 27

ПРОФІЛАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НАРКОМАНІЙ ТА ТОКСИКОМАНІЙ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати головні впливи на життя людини та суспільства від куріння; медичні наслідки, можливості та методи відмови від його вживання.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними тенденціями боротьби суспільства з наслідками тривалої епідемії тютюнокуріння, визначте впливи на процес зацікавлених сторін, можливості припинити вживання.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Наркотичні та токсичні речовини: історія вживання та злочинів.
2. Ефекти від вживання наркотичних та токсичних речовин (соціальні, медичні).
3. Зв'язок вживання наркотичних та токсичних речовин з хворобами серця, судин, легень, ранньою смертністю.
4. Зв'язок вживання наркотичних та токсичних речовин з психічними та нервовими хворобами, виникненням залежності, хворобами ендокринної, сечостатевої, кровотворної систем, шлунково-кишкового тракту.
5. Організація виховної роботи у закладах освіти щодо профілактики залежностей від вживання наркотичних та токсичних речовин у тих, що навчаються.
6. Найбільш ефективні методи профілактики вживання наркотичних та токсичних речовин.
7. Відмова від вживання наркотичних та токсичних речовин, подолання залежності та наслідків тривалого вживання.
8. Шляхи усунення особливо небезпечних шкідливих звичок.
9. Історичний досвід заборон наркотиків.
10. Наркоманії та токсикоманії: найбільш значущі речовини, наслідки вживання, первинна, вторинна та третинна профілактика.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Визначте види найбільш розповсюджених в Україні наркотиків, механізм їх дії, ризики смерті від вживання.

Вправа 2. Визначте кримінальну відповідальність за вживання, зберігання, виготовлення, транспортування наркотичних та токсичних речовин.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на запитання:

1. Ви вживаєте наркотики? Якщо "так", як давно, з якого віку, як часто, які, скільки на день, на тиждень? чи вважаєте Ви за потрібно відмовитися від вживання наркотиків?

2. Ви коли-небудь вживали наркотики? Якщо "так", чому не вживаєте зараз? Як вдалося відмовитися від вживання наркотиків?

3. Члени Вашої вживали алкоголь? зловживають алкоголем?

4. Якою, на Вашу думку, має бути політика щодо наркотиків в українському суспільстві: вживання наркотиків - кримінальний злочин; вживання наркотиків - хвороба, за яку не слід карати, а розповсюдження наркотиків - кримінальний

злочин; розповсюдження наркотиків має бути легалізоване, відбуватися за визначеними правилами?

5. Ваше ставлення до наркотиків дітьми, вагітними жінками?

6. Ваше ставлення до вживання наркотиків водіями перед кермуванням?

7. Ваше ставлення до закриття установ християнської реабілітації людей з хімічними залежностями у будніть генерального прокурора України Юрія Луценка?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчіть досвід державних та недержавних програм позбавлення від наркотичної та токсичної залежності, християнської реабілітації, «анонімних наркоманів» (АН), програм «Зниження шкоди», метадонових програм.

2. Заповніть анонімну анкету про власний досвід вживання наркотичних та токсичних речовин, досвід друзів, або членів родини, свідками якого Ви були.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с.
2. Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с.
3. Ипполитова Н.А. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. А. Ипполитова. – Иркутск: Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. – 68 с.
4. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие / Э. М. Казин, И.А. Свиридова, Н. Э. Касаткина [и др.] – Москва : Омега-Л, 2016.
5. Кисилева Э.М. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / Э. М. Кисилева, Р.И. Попова, В. Ю. Абрамова. – Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2017.
6. Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с.
7. Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – Москва : Дрофа, 2005.
8. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
9. Кузнецова Н. В. Методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности / Н. В. Кузнецова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Пабблишинг, 2016.
10. Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
11. Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – Москва : Изд-во МГПУ, 2015.
12. Лутовина Е. Е. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / Е. Е. Лутовина, В. В. Конев. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016.
13. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
14. Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигір, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
15. Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.
16. Татарникова Л.Г. Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии / Л. Г. Татарникова // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 10-1. – С. 117-118.

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2014. – 454 с.
18. Шевченко В. В. Засади пропаганди донорства крові серед студентів України : Матеріали 7-ї науково-практичної конференції «ВІЛ і ХПСШ: бар'єри на шляху поширення» / В. В. Шевченко, О. С. Шевченко, А. А. Єпіков // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2008. – № 5 (25). – С. 35. DOI: 10.5281/zenodo.2527811.
19. Шевченко В.В. Педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Тезисы ХLI научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), Ч. 1. – Харьков: УИПА, 2008. – С. 57. DOI: 10.5281/zenodo.2527768.
20. Шевченко А. С. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / А. С. Шевченко, Н. А. Орлова, Н. В. Васильев [рец. В. Н. Козько, Н. Н. Микляева, В. А. Огнев]. – Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. DOI: 10.5281/zenodo.3370550.
21. Шевченко О.С. Стенограма доповіді на громадських слуханнях у Верховній Раді України 1 грудня 2003 року «Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання» / О. С. Шевченко // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадською Охорони Здоров'я. – 2004. – №2. – Харків: ХРИПОЗ. – С. 12–14. DOI: 10.5281/zenodo.2540863.
22. Шевченко А.С. Социальное сопровождение в программах реабилитации наркозависимых в США и Украине / А. С. Шевченко // Информационный дайджест «Программа снижения вреда от употребления наркотиков». – 2002. – №9. – С. 54–61. DOI: 10.5281/zenodo.3339918.
23. Шевченко В.В. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля». – Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. – С. 199–200. DOI: 10.5281/zenodo.2427280.
24. Шевченко О.С. Викладання медико-психологічних основ створення гармонійної сім'ї в рамках курсу валеології дітям шкільного віку і підліткам / О. С. Шевченко, В. В. Шевченко, І. О. Савенко, [та ін.] // Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету «Медицина третього тисячоліття» (17-18 січня 2001 р.), Ч. 2. – Харків: ХДМУ, 2001. – С. 88–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2433728>.
25. Шевченко А. С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля : Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых / А. С. Шевченко // Вестник РГМУ. – 2002. – №2 (12). – С. 208. DOI: 10.5281/zenodo.3345791.
26. Шевченко А.С. Инфекции, передаваемые половым путем. Клиника, диагностика и лечение : Общество акушеров-гинекологов. День акушера, 22 декабря

2000 года, орг. ОЗО, ГЗО, ХГМУ, ХМАПО, Перинатальный центр / А. С. Шевченко // Информационный бюллетень Харьковского медицинского общества, ноябрь-декабрь 2000. – Харьков: ХМО, 2000. – С.15. DOI: 10.5281/zenodo.3253155.

27. Штефан Л. В. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті / Л. В. Штефан // Матеріали VIII междунар. научно-практ. конф. [«Инновационные технологии в образовании»], (Ялта, 15–17 сентября 2011 г.). / Нац. академия пед. наук Украины, М-во образования, науки, молодежи спорта Украины, М-во образования, науки, молодежи спорта Автономной Республики Крым, Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный ун-т». – Ялта: РИО КГУ, 2011. – Т. 1. – С. 218–219.

28. Штефан Л. В. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса / Л. В. Штефан // Матеріали междунар. научно-практ. Интернет-конференции «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (г. Белгород, 18 - 22 марта 2013 г.). – Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. – С. 319–321.

29. Штефан Л. В. Здоров'язберігаючі технології у сучасній освіті / Л. В. Штефан // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 23 - 24 жовтня 2015 року). – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2015. – С.148–149.

30. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

31. WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11) // World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. URL: [https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))

32. International Health Regulations, 2005 (Second edition) // World Health Organization 2008, 74 p. ISBN 978-924-158-041-0.

33. Smoking & Tobacco Use : Electronic Cigarettes // U.S. Department of Health & Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/index.htm

**Тест на виявлення артеріальної гіпертензії
за показниками артеріального тиску
та факторів ризику гіпертонічної хвороби
за генетичними факторами, способом життя та харчування**

**Частина 1. Тест на виявлення артеріальної гіпертензії
за показниками артеріального тиску**

Виміряйте Ваш артеріальний тиск за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного (електронного) тонометру. Заповніть таблицю:

Артеріальний тиск (Систолічний/Диастолічний), мм рт. ст.	1 вимірю- вання	2 вимірю- вання	3 вимірю- вання	Середній показник
У спокої				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/
Після фізичного навантаження (після 10 присідань)				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/

Якщо середні показники артеріального тиску у спокої перевищують 140 мм рт. ст. по систолічному тиску та 90 мм рт. ст. по диастолічному тиску, у Вас присутня артеріальна гіпертензія, але поставити діагноз «гіпертонічної хвороби» та визначити її ступінь може лише лікар-терапевт, сімейний лікар або кардіолог. Перевищення показників тиску більше 140/90 мм рт. ст. у спокої, або більше 150/100 мм рт. ст. протягом 5 хвилин після фізичного навантаження, це є вагомим приводом звернутися за консультацією до перелічених лікарів.

Якщо Вам ще не було встановлено діагноз «гіпертонічної хвороби», За допомогою другої частини дослідження Ви можете визначити ризик її появи. Для цього відповідайте на запитання «так» або «ні».

**Частина 2. Зважена оцінка факторів ризику гіпертонічної хвороби
за генетичними факторами, способом життя та харчування**

1. Чи виявили Ви артеріальну гіпертензію під час виконання завдання у першій частині?
2. Методика визначає здатність до орієнтування у складних умовах комунікації, творчій, нестандартний підхід до їх вирішення. Варіанти відповідей Чи є у вас зайва вага за формулою Ваш «зріст у см – 100 = нормальна вага у кг»?
3. Чи зловживаєте ви кам'яною сіллю (більше 3-5 грамів на добу при досолованні та у готових стравах)?

4. Чи можна назвати Ваш спосіб життя малорухомих? (Якщо Ви робите менше 6000 кроків щоденно, не працюєте фізично та не займаєтесь спортом регулярно – відповідайте «так»).
5. Чи реагуєте Ви на стрес надто відчутно? (Якщо мінімум один раз на день після стресу Ви відчуваєте, як стукає серце у грудях, або судини пульсують у голові, якщо у Вас червоніє обличчя, або при вимірюванні тиску протягом 5 хвилин після стресу у спокої, без фізичного навантаження, Ваш тиск перевищує показники 140/90 мм рт. ст. – відповідайте «так»).
6. Чи зловживаєте Ви алкоголем? (Якщо Вам встановлювали діагноз «запійне пияцтво» або «алкоголізм», якщо у Вас є абстинентний синдром та висока толерантність до алкоголю, якщо Ви щодня вживаєте алкогольні напої у дозі, що перевищує 30 грамів 100% спирту – відповідайте «так»).
7. Чи курите Ви?
8. Чи встановлювали Вам діагноз «хронічна ниркова недостатність»?
9. Чи встановлювали Вам діагноз, пов'язаний з підвищенням рівня гормонів щитоподібної та надниркової залоз?
10. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваші біологічні батько та мати? (Якщо Ви відповіли на це питання «так» – на питання 11 та 12 не відповідайте).
11. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваш біологічний батько?
12. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваша біологічна мати?

Якщо Ви відповіли на якісь з цих питань так, встановіть позначки у відповідні поля таблиці, просумуйте максимальні вірогідності ризику. Якщо сума усіх ризиків перевищує 100%, вважайте ризик стовідсотковим.

Питання тесту №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Максимальний ризик у %	10	30	20	30	20	10	10	20	20	90	50	50
Якщо так – «+»												
Ваш ризик виникнення гіпертонічної хвороби складає _____ %												

Тестові завдання

1. Що таке валеологічна компетентність?
 - А. знання про хвороби та їх лікування
 - Б. вміння вести здоровий спосіб життя, практикувати безпечні моделі поведінки та надавати невідкладну допомогу
 - В. практичні навички з надання невідкладної допомоги

2. Здоров'я людини (за визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я) залежить від:
 - А. Спадковість – 10%, екологія – 20%, медицина – 50%, спосіб життя та моделі поведінки – 20%
 - Б. Спадковість – 20%, екологія – 50%, медицина – 20%, спосіб життя та моделі поведінки – 10%
 - В. Спадковість – 20%, екологія – 20%, медицина – 10%, спосіб життя та моделі поведінки – 50%

3. Індекс маси тіла – це:
 - А. відношення ваги тіла в кілограмах до квадрату зросту в метрах ($\text{кг}/\text{м}^2$)
 - Б. різниця ваги до та після спортивного тренування ($\text{кг} - \text{кг}$)
 - В. відношення ваги тіла в кілограмах на момент народження та на теперішній час ($\text{кг}/\text{кг}$)

4. Оберіть найбільш калорійні продукти:
 - А. Хліб, картопля, каші
 - Б. Сало, горіхи, мед
 - В. Кефір, морква, гриби

5. Яка тактика для зниження зайвої ваги є вірною?
 - А. Голодна дієта
 - Б. Прийом препаратів, які зменшують апетит
 - В. Збалансована дієта з підрахунком калорій + фізична активність

6. Головні компоненти харчових продуктів це:
 - А. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, вода
 - Б. Риба, м'ясо, молочні продукти, овочі, фрукти, злаки, горіхи
 - В. Солодке, солоне, гірке, кисле, уамі

7. Недоліки професійного спорту
 - А. Травми, перевтома
 - Б. Зайва вага
 - В. Порушена координація рухів

8. Працездатність людини найвища
- А. Уночі
 - Б. В першу половину дня з 10 до 12 годин
 - В. В другу половину дня з 17 до 19 годин
9. Параметри, які доцільно контролювати за допомогою фітнес-трекеру
- А. Електрокардіограму
 - Б. Калорійність їжі
 - В. Кількість кроків, пульс та тривалість фаз сну
10. Найбільший ризик для здоров'я людей полягає у
- А. фальсифікації ліків та відмові від вакцинації
 - Б. використанні гомеопатичних препаратів
 - В. рекламі ліків на телебаченні
11. стійкість мікроорганізмів до антибіотиків спричинена
- А. фальсифікацією медикаментів
 - Б. закінченням терміну придатності препаратів
 - В. надмірним вживання антибіотиків, вживання антибіотиків без рекомендації лікаря
12. Вакциноковані хвороби
- А. ВІЛ/СНІД
 - Б. кір, паротит, краснуха, COVID, туберкульоз, дифтерія, правець, грип
 - В. інфаркти, інсульти
13. Ризик отруєння чадним газом пов'язаний з
- А. використанням несправного холодильного обладнання
 - Б. використанням несправного пічного обладнання
 - В. кип'ятінням води у електрочайнику
14. Захистом від радіації є
- А. використання лічильнику Гейгера
 - Б. полівітамінні препарати
 - В. мінімальний час контакту, максимальна відстань до джерела та екранування
15. Не становлять радіаційної загрози
- А. медичні обстеження з використанням рентгену
 - Б. мікрохвильові печі
 - В. тривалі та часті авіаперельоти
16. Серцево-легеневу реанімацію доцільно розпочати
- А. якщо серцебиття та дихання відсутні 6-8 хвилин, або час клінічної смерті людини невідомий
 - Б. якщо лікарями констатована біологічна смерть

- В. якщо у людини відсутня свідомість
17. Імобілізація постраждалого проводиться з ціллю
- А. зупинки кровотечі
 - Б. повернення постраждалого до свідомості
 - В. зменшити ризик больового шоку, зміщення відламків та додаткових пошкоджень
18. Способами зупинки кровотечі є
- А. переливання крові
 - Б. перетискання судин, накладання давлучої пов'язки, джгута, гемостатичної пов'язки
 - В. припікання рани
19. Донорство крові має проводитися
- А. лише від родичів
 - Б. з урахування групі крові та резус-фактору
 - В. лише від донора тієї самої статі і раси
20. Трансплантація органів в Україні проводиться
- А. без перевірки на трансмісивні хвороби
 - Б. лише від загиблих людей
 - В. за згодою донора або його законних представників
21. Інклюзивна освіта
- А. навчання обдарованих дітей
 - Б. спільне навчання людей здорових і з обмеженими можливостями, альтернатива інтернатному навчанню
 - В. навчання у спеціалізованих школах з акцентом на окремих напрямках навчання і науках
22. Які хвороби не є факторами ризику або ускладненнями інфаркту міокарду
- А. гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, схильність до тромбозу, судинні кризи у сімейному анамнезі, атеросклероз
 - Б. шизофренія
 - В. ожиріння, малорухомий спосіб життя, дистресс, зловживання столовою сіллю, жирної та солодкої їжі
23. Симптомами інсульту є
- А. галюцинації, маячіння
 - Б. болі у грудній клітці, що іррадіюють у ліву руку та лопатку
 - В. парези, паралічі, раптова слабкість, порушення мови, пам'яті, зору, асиметрія лиця і тіла
24. Головними методами діагностики пневмонії є
- А. бактеріологічний посів
 - Б. рентген/томографія та аускультация

В. проба Манту

25. Які хвороби передаються повітряно-крапельним шляхом?

- А. ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит
- Б. COVID-19, грип, туберкульоз
- В. сальмонельоз, ботулізм

26. Від яких хвороб допомагають антибіотики

- А. ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит
- Б. COVID-19, грип
- В. сальмонельоз, ботулізм, туберкульоз

27. Респіраторний етикет передбачає

- А. неглибоке дихання
- Б. чихання у лікоть, хустку, носіння маски, тримання соціальної відстані, самоізоляцію хворих
- В. зволоження повітря у приміщеннях

28. Рівень психічного розвитку визначають за допомогою

- А. визначення успіхів у навчанні
- Б. тестів IQ та емоційного інтелекту
- В. тесту Роршаха

29. Успіх сучасної психіатрії у лікуванні шизофренії пов'язаний з використанням

- А. електрошоку та інсулінових ком
- Б. гіпнозу та групової психотерапії
- В. нейролептиків

30. «Професійне вигорання» педагога – це

- А. психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією
- Б. синдром фізичного та емоційного виснаження, який включає як розвиток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, так і втрату розуміння та співчуття по відношенню до учнів
- В. тривожно-фобічний психічний розлад

31. Методами планування родини не можуть бути

- А. використанням контрацепції
- Б. аборти
- В. медико-генетичне консультування та прекоцепційна підготовка

32. Мініаборт це

- А. кюретаж у термін вагітності до 12 тижнів
- Б. індукований викидень у термін вагітності до 22 тижнів
- В. вакуум-аспірація у термін вагітності до 5 тижнів

33. Найбільш надійні методи контрацепції

А. календарний метод

Б. презерватив, протизаплідні гормональні препарати

В. перерваний статевий акт

34. Куріння тютюну

А. може бути безпечним, якщо використовувати кальян та дорогий табак

Б. не має жодного позитивного ефекту для здоров'я

В. допомагає розумовій діяльності, допомагає схуднути

35. Алкоголь при зловживанні

А. заспокоює, покращує апетит, сон, творчі здібності

Б. не несе великої шкоди для особистості і суспільства, тому що легальний

В. викликає залежність, руйнує особистість і соціальні зв'язки, збільшує кількість кримінальних злочинів

36. Наркотики

А. мають бути дозволені всім охочим повнолітнім

Б. викликають сп'яніння, залежність, абстинентний синдром, знижують рівень критики та самоконтролю

В. підвищують творчі здібності, позбавляють від душевного болю

Обладнання для проведення практичних занять**1. Тренажер для серцево-легеневої реанімації**

- 1.1. Призначення: фантом з діодним індикатором для вивчення надання першої допомоги та видалення стороннього тіла з дихальних шляхів.
- 1.2. Виробник: Prestan (США).
- 1.3. Комплектність: СЛР-тренажер, дихальні шляхи 10 штук, інструкція англійською мовою, сумка-тренувальний килимок.
- 1.4. Демонстраційне відео: <https://youtu.be/i0baRtyv464>
- 1.5. Найважливіші функції:
 - реалістичне уявлення анатомії та фізіономії людини;
 - видимі та відчутні анатомічні орієнтири (ребра, грудина), швидке та просте визначення потрібного місця тиску та за необхідності адгезії електродів (дефібрилятор поставляється окремо);
 - необхідність нахилити голову, щоб правильно відкрити дихальні шляхи;
 - рухлива нижня щелепа;
 - видимий підйом та падіння грудної клітки під час штучної вентиляції легень;
 - механізм, що регулює тиск;
 - інтерактивний механізм перевірки практиканта - учень бачить, чує та відчуває правильність виконуваної вправи;
 - світловий сигнал (кольорові діоди), що інформує про частоту компресії;
 - звуковий сигнал (клацання-клацання) та розслаблення грудей, що підтверджують правильну глибину масажу.

2. Модель челюсти зубів 1:1 (верхня та нижня щелепи людини)
 - 2.1. Призначення: демонстрація будови щелеп, інструмент для навчання правильному догляду за зубами.
 - 2.2. Комплектність: макет, зубна щітка.
 - 2.3. Демонстраційне відео: <https://youtu.be/1GQANhZcL9c>

3. Механічний тонометр з манжетою на плече Gamma 700 К із стетоскопом
 - 3.1. Призначення: вимірювання артеріального тиску
 - 3.2. Виробник: Gamma (Швейцарія)
 - 3.3. Комплектність: тонометр, стетоскоп, сумка для зберігання.

4. Електронний термометр

4.1. Призначення: вимірювання температури тіла

4.2. Виробник: Gamma (Швеція)

5. Ваги підлогові (до 180 кг)

5.1. Призначення: зважування

5.2. Виробник: UKC

6. Ростомір медичний настінний РН-2000

6.1. Призначення: вимірювання зросту

7. Шини гнучкі іммобілізаційні Sam Splint (розмір 11*100 см)

7.1. Призначення: транспортна іммобілізація постраждалого

7.2. Демонстраційне відео: <https://youtu.be/auzobj01CLc>

8. Шини пневматичні для кінцівок К-03

8.1. Призначення: транспортна іммобілізація постраждалого

8.2. Комплектність:

- шина фіксуюча (нога), дитяча – 37 см;
- шина фіксуюча (нога), доросла – 60 см;
- шина фіксуюча (нога), доросла – 75 см;
- шина фіксуюча (рука), дитяча – 32 см;
- шина фіксуюча (рука), доросла – 60 см;
- шина фіксуюча (рука), доросла – 75 см;
- сумка;
- ручний насос.

9. Бинти еластичні та звичайні, презервативи.

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до проведення практичних занять*

Упорядники:

ШТЕФАН Людмила Володимирівна
ШЕВЧЕНКО Олександр Сергійович

Формат 60x84/16. Гарнітура Times New Roman
Папір для цифрового друку. Друк ризографічний.
Ум. друк. арк..
Тираж_пр.
Українська інженерно-педагогічна академія
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16